

FUNKSIYALARNING EKSTREMUM NUQTALARINI TOPISH OPTIMALLASHTIRISH MASALASI BILAN BOG‘LIGINI HISOBLASH ALGORITMI

Quchkorova Vazira Raxim qizi

amarqand davlat universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: dots. **Amridinov S.**

Samarqand davlat universiteti, Matematik modellashtirish kafedrası

Annotatsiya: Bu maqolada funksiyaning maksimum va minimum nuqtalarini topish optimallashtirish masalasi, ya’ni maqsad funksiyasi va optimallashtirish koeffitsiyenti bilan bog‘liqligiga tahlil qilinadi va tadqiqot usulining optimal algoritmi beriladi.

Tayanch iboralar: Maqsad funksiyasi, tugun nuqta, ekstremum nuqta, interpoliyasiya, optimallashtirish.

Funksiyaning maksimum va minimum nuqtalarini topish optimallashtirish masalasi bilan chambarchas bog‘liqligi kelib chiqadi, ya’ni funksiyaning ekstremum nuqtasi maqsad funksiyasi va optimallashtirish kriteriyasi bilan bog‘liq. Bu yerda o‘sha nuqtaning yo‘nalishini aniqlash va bu yo‘nalishni seza bilish butun texnologik jarayonni o‘zgartirishga va maqsad funksiyasining xususiyatlarini o‘zgartirib yuboradi.

Yuqoridagi masalani yechishni tadqiqot usuli bilan yechish mumkin. Tadqiqot usulini qo‘llash uchun boshlang‘ich qadamni berish va texnologik jarayonda bu qadam o‘zgarib borishi mumkin. Tadqiqot usuli ma’lum bir boshlang‘ich nuqtadan boshlanadi. Agar maqsad funksiyasining qiymati biz tanlangan namuna nuqtasidagi qiymatni boshlang‘ich nuqtasidagi qiymatidan oshmasa tanlangan yo‘l muvaffaqiyatli hisoblanadi. Agar teskari bo‘lsa biz tanlangan yo‘nalishdagi qadamni teskari yo‘lga qaratib jarayonni davom ettirish kerak va maqsad funksiyasining qiymatini nazorat qilib borishga to‘g‘ri keladi.

Yana bir tadqiqot usullaridan biri namunaga qarab tadqiqot usuli hisoblanadi. Bu usulning asosiy maqsadi tanlangan qadam o‘sha to‘g‘ri yo‘nalishdagi nuqtadan uzoqlashmaslikni nazorat qilishdan iborat. N -miqdordagi tadqiqotlardan keyin izlanish to‘xtatiladi. Ana shu yo‘l bilan topilgan nuqta zaxira nuqtasi sifatida qabul qilinadi va keyingi zaxira nuqtasi quyidagi formula bilan topiladi.

$$x_p^{(k+1)} = \bar{x}^{(k)} + (\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)}) \quad (1)$$

$\bar{x}^{(k)}$ – o‘tkinchi zaxira nuqtasi

$\bar{x}^{(k-1)}$ – oldingi zaxira nuqtasi

$x_p^{(k+1)}$ – namuna yo‘nalishi bo‘yicha tanlangan nuqta

$\bar{x}^{(k+1)}$ – keyingi yangi zaxira nuqtasi

(1)-chi formula yo‘nalishi bo‘yicha tadqiqot usuli maqsad funksiyasining qiymati kamaymasa qadamni o‘zgartirib boshlang‘ich jarayonga qaytish talab qilinadi. Xuk – Djivs usulining optimal algoritmini keltiramiz.

1-qadam: $\bar{x}^{(k)}$ – boshlang‘ich nuqtani aniqlash, Δ_r – o‘zgarishni aniqlash, qadamni kamaytirish koeffitsiyentni $l > 1$ aniqlash va ε aniqlikni ma’lum bir qiymatini berish.

2-qadam: tadqiqot usulini tanlash.

3-qadam: tadqiqot usuli muvaffaqiyatligini aniqlash. Agar maqsadga erishgan bo‘lsak 5-chi qadamga o‘tish kerak va agar maqsadga erishmagan bo‘lsak keyingi qadamga qaytish kerak.

4-qadam: $II\Delta XII < S$ shartni tekshirish

5-qadam: $x_p^{(k+1)} = \bar{x}^{(k)} + (\bar{x}^{(k)} - \bar{x}^{(k-1)})$ qiymatini me’yordan oshmasligini nazorat qilish

6-qadam: $x_p^{(k+1)}$ nuqtani zaxira nuqtasi sifatida qabul qilib tadqiqot usulini davom ettirish.

7-qadam: $f(x^{(k+1)}) < f(x^{(k)})$ shart bajarilishini tekshirish. Agar shart bajarilsa $x^{(k-1)} = x^{(k)}, x^{(k)} = x^{(k+1)}$ deb olinadi.

Agar shart bajarilmasa 5-chi qadamga qaytish va jarayonni ε - aniqlikga erishguncha jarayonni davom ettirish.

Misol: $f(x) = fx_1^2 + 4X_1X_2 + 5x_2^2$ funksiyaning minimumini topilsin.

Boshlang‘ich nuqta sifatida

Yechilishi: $x^{(0)} = (-4, -4)$ tanlangan.

Yuqoridagi usulni qo‘llash uchun quyidagilarni berilishi talab etiladi.

Δx –ni miqdori berilishi

l – qadamni kamaytirish koeffitsiyenti berilishi

$\varepsilon = 10^{-4}$ – aniqlikni berilishi.

Iteratsiya jarayoni tadqiqot usulining $x^{(0)}$ – nuqta atrofidan boshlanishi nazarda tutiladi. Natijada yuqoridagi algoritm bo‘yicha (1) formulani qo‘llab universal hisoblash dasturi tuzilgan $f(x^{(0)}) = 272$ qiymatni hosil qilamiz.

Adabiyotlar:

1. V.V.Kafarov. “Programmirovaniye i vychislitelnyye metody v khimii i ximicheskoy texnologii” Izd-vo “Nauka”, Moskva 1972 g.
2. D.Ximmelblak “Prikladnoye nelineynoye programmirovaniye”. Izd-vo “Mir”, Moskva 1975 g.
3. M.I.Isroilov “Hisoblash metodlari”. O‘qituvchi nashriyoti. Toshkent 2003 y.